

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОНОВ С СОЛНЕЧНЫМИ БАТАРЕЯМИ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УЗБЕКИСТАНА

Ахмедов А.П.

Худойбергганов С.Б.

Бобокулов Б.Н.

Собиров О.Т.

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: В последние годы беспилотники становятся все более популярными в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, средства массовой информации и оборона. Эта технология произвела революцию в том, как мы собираем информацию и изображения с неба, и ее значение для мира технологий только растет. Дроны на солнечных батареях могут летать гораздо дольше без необходимости дозаправки. Известна перспективная конструкция летающей панели с солнечными батареями которая способна передвигаться самостоятельно. Предлагается, новая конструкция сельскохозяйственного дрона с солнечными батареями, в котором использованы гибкие солнечные панели.

Ключевые слова: беспилотник, дрон, солнечная батарея, солнечная панель, квадрокоптер.

Annotation: In recent years, drones have become increasingly popular in various industries such as agriculture, media and defense. This technology has revolutionized the way we collect information and images from the sky, and its importance to the world of technology is only growing. Solar-powered drones can fly much longer without the need to refuel. There is a well-known promising design of a flying panel with solar panels that can move independently. A new design of an agricultural drone with solar panels is proposed, which uses flexible solar panels.

Keywords: drone, solar battery, solar panel, quadcopter.

Технология беспилотных летательных аппаратов на солнечной энергии стала многообещающим решением, позволяющим дронам летать в течение более длительных периодов времени и расширять свой радиус действия. Согласно метеорологическим данным, по Узбекистану 320 солнечных дней в году. Это означает, что есть резон применять сельскохозяйственного дрона с солнечными батареями в территории Узбекистана. По своей сути, технология беспилотных летательных аппаратов на солнечной энергии использует энергию солнца и преобразует ее в электричество. Затем это электричество используется для питания двигателей и систем дрона. Полагаясь на возобновляемые источники энергии вместо традиционных источников топлива, дроны на солнечных батареях могут летать гораздо дольше без необходимости дозаправки. Кроме того, специалисты должны разработать программное обеспечение, которое сможет управлять энергопотреблением дрона на солнечной энергии. Это программное обеспечение должно иметь возможность снижать энергопотребление, когда дрон не используется, и максимизировать эффективность, когда оно используется.

Для создания системы дронов на солнечной энергии требуется больше, чем просто дрон и солнечные батареи. Чтобы построить успешную и эффективную систему дронов на солнечной энергии, необходимы следующие компоненты:

1. Дрон: Дрон является основным компонентом системы, так как это транспортное средство, которое будет летать, используя солнечную энергию. В зависимости от назначения дрона его нужно выбирать соответствующим образом.

2. Солнечные панели. Солнечные панели используются для улавливания солнечной энергии и преобразования ее в электрическую энергию. Их следует выбирать в соответствии с требованиями к мощности дрона.

3. Аккумулятор. Энергия, полученная солнечными панелями, должна храниться в аккумуляторе. Аккумулятор следует выбирать в соответствии с

требованиями к питанию дрона и количеством энергии, которое, как ожидается, будет сохранено.

4. Контроллер: контроллер необходим для регулирования входа и выхода системы. Он должен иметь возможность отслеживать энергию, вырабатываемую солнечными панелями, сохранять энергию в аккумуляторе и управлять дроном.

5. Система связи: для управления дроном требуется система связи. Это может быть как беспроводная, так и проводная система.

6. Система зарядки: чтобы аккумулятор не был перезаряжен или недозаряжен, требуется система зарядки. Это должно быть в состоянии контролировать уровень заряда батареи и заряжать ее соответственно.

В последние годы беспилотники становятся все более популярными в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, средства массовой информации и оборона. Эта технология произвела революцию в том, как мы собираем информацию и изображения с неба, и ее значение для мира технологий только растет. В основе дрона лежит его источник питания. Солнечные панели используются для сбора энергии солнца, которая затем сохраняется в аккумуляторе. Затем эта батарея питает дрон, позволяя ему оставаться в воздухе в течение нескольких часов. Солнечные панели идеально подходят для дронов из-за их легкой, гибкой конструкции и способности непрерывно собирать энергию солнца. Кроме того, они требуют минимального обслуживания и зачастую дешевле традиционных литий-ионных аккумуляторов. Комбинация солнечных батарей и аккумуляторов становится все более популярной в индустрии дронов. Он предоставляет операторам дронов эффективный и экономичный способ питания своих дронов, позволяя им дольше оставаться в воздухе и исследовать более удаленные места. Использование дронов на солнечных батареях для наблюдения и картографирования становится все более популярным. Дроны на солнечных батареях обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными дронами, что делает их особенно полезными для приложений наблюдения и картографирования.

Во-первых, дроны на солнечных батареях более рентабельны, чем традиционные дроны. Дроны на солнечных батареях используют солнечную энергию для обеспечения своего полета, что устраняет необходимость в покупке батарей или топлива. Это делает их более экономичными и экологичными. Кроме того, дроны на солнечных батареях легче обслуживать, поскольку они не требуют дозаправки или регулярной замены батареи.

Во-вторых, дроны на солнечных батареях более долговечны, чем традиционные дроны. Дроны на солнечных батареях лучше противостоят неблагоприятным погодным условиям, таким как сильный ветер, проливные дожди и экстремальные температуры. Это делает их более надежными для приложений наблюдения и картографирования.

В-третьих, у дронов на солнечных батареях время полета больше, чем у традиционных дронов. Использование солнечной энергии дает этим дронам практически неограниченное время полета, что делает их идеальными для долгосрочных миссий по наблюдению и картографированию.

Наконец, дроны на солнечных батареях более универсальны, чем традиционные дроны. Эти дроны могут использоваться для различных задач, включая аэрофотосъемку, геодезию и поисково-спасательные операции. Это делает их ценным инструментом для геодезических и картографических приложений [1,6-8].

Инженеры-конструкторы одного из крупнейших исследовательских центров США – Миннесотского Университета (University of Minnesota system) сконструировали и уже испытали уникальный летательный аппарат-трансформер. Беспилотник SUAV:Q сконструирован по принципу летающего крыла, но способен на вертикальный взлет и посадку, благодаря возможности трансформироваться в квадрокоптер.

По предварительным данным, уникальный дрон будет использоваться в сельском хозяйстве, где мониторинг ситуации требует ежедневного обновления и особой точности.

Каждый год появляются новые модели коммерческих беспилотников, однако не все они подходят для использования на широких площадях сельскохозяйственных угодий. Основная проблема радиоуправляемых аппаратов - короткое время пребывания в полете и потребность в специальных взлетно-посадочных полосах или площадках.

Дрон SUAV:Q – это полнофункциональный аппарат, лишенный специфических недостатков: он взлетает и садится вертикально, может длительно летать, может развивать хорошие скорости полета.

Конструкция беспилотника SUAV:Q - это четыре секции, каждую из которых можно установить под углом 90° по отношению к соседней. Дрон взлетает, как обычный квадрокоптер при помощи пропеллеров, а затем, благодаря четырем электромоторам – разворачивает свои грани, трансформируясь в аэродинамическое крыло с размахом 2,1 метра. Парить над землей беспилотник может на 120-ти метровой высоте. Вес дрона составляет 3700 грамм.

Установленные на секциях солнечные батареи позволяют аппарату сравнительно долго находиться в воздухе, ведь аккумуляторной энергии используется минимальное количество. Заряд 36 литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов расходуется только для взлета и посадки.

Перспективы использования

Разработчики уникального летательного аппарата уверены, что он станет востребованным во многих сферах. Для существующих моделей коптеров, сбор информации в труднодоступных районах доставляет немало хлопот, а беспилотник SUAV:Q без проблем выполняет трудную задачу. Также аппарат может быть полезен пожарникам, спасателям и даже полицейским. Сфера использования SUAV:Q зависит только от его электронной начинки [2,10,11].

Квадрокоптер на солнечных батареях может летать часами (+видео)

Рис.1. Дрон из углеволокна с солнечными элементами

Команда студентов из Национального университета Сингапура (NUS) разработала дрон из углеволокна, который весит всего 2,6 кг (рис.1). Он не имеет встроенной батареи или другого источника энергии, но оснащен массивом из 148 кремниевых солнечных элементов, площадь которых составляет 4 квадратных метра. Дроны, использующие солнечные батареи совместно с аккумуляторами, уже известны. Но созданный в NUS аппарат впервые полагается исключительно на источник солнечной энергии.

До сих пор он использовал дистанционное управление для полетов на высоте более 10 метров. Теперь дрон оснащен системой GPS и способен летать автономно. Вполне вероятно, что концептуальная модель в конечном итоге приведет к использованию квадрокоптеров с солнечной батареей на борту. Такие устройства могут служить в качестве «летающих солнечных панелей» для обесточенных объектов или использоваться для наблюдения и фотографии. Для

полетов ночью и в облачную погоду дрон может быть оборудован дополнительной аккумуляторной батареей [3,12].

Развитие современных технологий приводит к появлению новых видов солнечных панелей, а именно гибких. Они представляют собой тонкие стальные или полимерные ленты, на которые напыляют специальный полупроводниковый слой, подсоединяют электроды и ламинируют. Полученные таким образом солнечные панели могут сгибаться, перекручиваться, нарезаться.

Рис.2. Гибкие солнечные батареи

Виды гибких солнечных батарей (рис.2)

- **Аморфно-кремниевые (A-Si).** Демонстрируют стабильность при рассеянном свете. При сильном нагреве мощность снижается незначительно. Сегодня используется чаще всего, так как имеют невысокую стоимость и хорошую эффективность.

- **Арсенид-галлиевые (GaAs).** КПД варьируется от 30 до 44%. В основном используется для нужд космоса и для создания мощных электростанций.

- **Теллурид-кадмиевые (CdTe).** Обладают высокой стабильностью, небольшим весом и высокой стоимостью. Демонстрируют устойчивость к жесткому излучению, температурную стабильность генерации.

- **Селенид меди-галлия-индия Cu(InGa) Se₂.** КПД достигает 27%. Панели демонстрируют высокую температурную стабильность, широкий охват спектра излучения.

• **Гибкие солнечные панели на основе полимеров, органики.** Их производят на основе тонких пленок из фуллеренов.

Преимуществами являются экологичность, высокая скорость производства, возможность развертывания производства в любых масштабах. Однако их КПД и срок службы пока не высок.

Основные преимущества гибких панелей

- Небольшой вес.
- Гибкость, обеспечивающая возможность монтажа даже на криволинейных основаниях.
- Простота установки и эксплуатации.
- Экологичность.
- Прочность конструкции [4].

Рис.3 Летящая панель с солнечными батареями

Известна перспективная конструкция летающей панели с солнечными батареями которая способна передвигаться самостоятельно изменяя свою мощность или же позицию (рис.3). Таким образом передвигаясь к более освещенным местам. Концепция представляет собой устройство с четырьмя винтами способное свободно передвигаться в пространстве [5,13].

Предлагается, следующая конструкция сельскохозяйственного дрона с солнечными батареями (рис.4).

Полный цикл сельскохозяйственных работ с применением БПЛА:

1. Кадастровая съёмка, картографирование, определение границ земельных участков;
2. Анализ плодородности почвы, планирование посевной кампании;
3. Регулярный мониторинг посевов, определение слабых и поражённых паразитами растений;
4. Адресное распыление пестицидов, гербицидов и жидких удобрений;
5. Определение степени созревания урожая и выявление оптимальных временных интервалов для сбора.

Рис.4. Конструкция сельскохозяйственного дрона с солнечными батареями:1- солнечные панели, 2 – пропеллер,3 – опора пропеллера,4 – камеры наблюдения.

Литература

1. <https://ts2.space/ru/>
2. <https://rc-hobby.com.ua/infocenter/novosti/>
3. <https://robogeek.ru/letayuschie-roboty>
4. [https://reenergo.ru/blog/gibkaya-solnechnaya-pan el-vidy-kreplenie-plyusy-i-minusy/](https://reenergo.ru/blog/gibkaya-solnechnaya-pan-el-vidy-kreplenie-plyusy-i-minusy/)
5. <https://wwwvvv.ucoz.ru/news/>
6. Ahmedov A.P., K. S. B. (2023). The method of obtaining electrical energy from the wind in the windy areas of the republic of uzbekistan. International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management, 2(4), 208–217. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7820228>

7. Akhmedov, Abdurakhmon Pattakhovich, Khudoyberganov, Sardorbek Bakhodirovich, Kutbidinov, Odiljon Muhammadjon Ugli Autonomous human promotion with solar batteries // ORIENSS. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/autonomous-human-promotion-with-solar-batteries>.

8. Akhmedov, A. The influence of production conditions on the electrophysical parameters of piezoceramics for different applications / Akhmedov, A., Sauchuk, G., Yurkevich, N., Khudoyberganov, S., Bazarov, M., Karshiev, K. // E3S Web of Conferences, 2021, 264, 04020.

9. Akhmedov, A. P. Innovative public transport stop with autonomous power supply / A. P. Akhmedov, S. B. Khudoyberganov, N. P. Yurkevich // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте : Материалы республиканской научно-технической конференции, Минск, 20–21 мая 2021 года. – Минск: Белорусский национальный технический университет, 2021. – P. 181-184.

10. Ахмедов, А. П. Применение пьезоэлектрических преобразователей для освещения зданий / А. П. Ахмедов, С. Б. Худойберганов // Точная наука. – 2018. – № 25. – С. 2-5.

11. Akhmedov A. P., Khudoiberganov S. B., & Berdiyrov U. N. (2022). Method for wireless transmission of electric power for supplying electric car. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 109–113. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/972>

12. Akhmedov, A. P. The use of solar panels to power the air conditioning and ventilation system of vans / A. P. Akhmedov, S. B. Khudoyberganov, N. P. Yurkevich // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте: материалы II республиканской научно-технической конференции, 28-29 апреля 2022 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2022. – С. 393-397.

13. Akhmedov, A. P. Using solar panels to recharge car battery / A. P. Akhmedov, S. B. Khudoyberganov, N. P. Yurkevich // Инновационные технологии

в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте: материалы II республиканской научно-технической конференции, 28-29 апреля 2022 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2022. – С. 433-437.